

ОЛЧАНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИ ВА УЛАРНИ САҚЛАШДА
ЭХТИЁТ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6110216>

Эрмакова Жамилахон Мухаммадовна,

*Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти ўқитувчиси*

Мингбоев Бобурмирзо Исмоилжон ўғли,

*Андижон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти талабаси*

Аннотация: Мақолада қуритишбоп олча навларини узиш, ташиш, навларга ажратиш, инспекциялаш, ювиш, шиқор эритмасига ботириб олиш (бланишрлаш), намини бараварлаш, қуритиш ҳамда қуруқ маҳсулотни сақлаш ҳақида адабиётлардан олинган маълумотлар берилган. Шу жумладан, қуритиш пайтида печкалар ва ўчоқлар ёнгина қарши хавфсизлик талабларига тўла жавоб берадиган тартибда қурилган бўлиши керак. Каустик сода билан ишлайдиганлар махсус халатлар, оёқ кийимлар, респираторлар, ҳимоя кўзойнаги ҳамда қўлқоп билан таъминланиши зарурлиги тўғрисида ҳам айтиб ўтилган.

Калит сўзлар: олча, олча навлари, қуритиш майдони, йиғиб-териш олиш, саралаш, қуритиш, қуруқ маҳсулот, санитария талаблари.

Олчанинг “Шпанка черная”, “Чест губина”, “Самарқанд”, “Подбелская”, “Лотовая”, “Империя” навлари қуритилади.

Қуритиладиган олча яхши пишган бўлиши лозим. Шу сабабли олча тўлиқ пишган, қанддорлиги, кислоталилиги ва бошқа моддалари тегишли даражага етганда узилади. Ранги тўқ, эти тигиз, нордон-ширин, қуруқ моддаси 19–23 % келадиган навлар қуритишга яроқлидир.

Ҳосилни ўз вақтида ва тўғри йиғиб олиш, ташиш ва қуритишга тайёрлаш усуллари сифатли қуруқ маҳсулот олиш демакдир. Ҳосил фақат ҳаво қуруқ ва очиқ кунларда узилади.

Олча меваларини узиш вақтида уринтириб қўйилса, уларнинг пўсти шикастланади, устида доғлар пайдо бўлади. Шикастланган меваларда микробиологик жараёнлар бошланади, шираси оқади, қуруқ моддалар анча камайиб қолади. Шу сабабли меваларни қоқиш тавсия этилмайди. Фақат қўлда

териб олиш лозим. Қўлда узилган мевалар эҳтиёткорлик билан махсус сават ёки қутиларга солинади.

Аввало дарахтнинг пастки, кейин юқори шохларидаги мевалар узилади. Баланд шохларнинг ҳосилини узишда ҳар хил нарвонлар ишлатилади. Олча мевалари сават ёки қутиларга солинади. Сўнгра уларни эҳтиёт қилиб ташилади ва қуритиш майдонига олиб келинади.

Қуритиш учун обдон пишган, уринмаган, қурт тушмаган мева банди билан бирга узилиб, 16 килограмм маҳсулот сиғадиган қутиларга солинади. Улар автомашинада ёки рессорли аравада ташилади.

Олча қуритиш майдончасида узоғи билан 12 соат туради. Шу сабабли олча меваларини қуритиш пунктига ўз вақтида етказишда жиддий эътибор бериш керак.

Навларга ажратишда хомлари, чириган ва шкастланганлари олиб ташланади. Банди машинада ёки қўлда узилади. Кейин мева машинада ёки оқар сув билан ваннада ювилади. Сўнгра каустик соданинг 0,5 % ли қайноқ эритмасига 3-5 секунд ботириб олинади ва совуқ сувда чайқаб подносларга бир қатор қилиб солинади ва қуритиш майдончасига қўйилади.

Бир-икки кун офтобда тургандан кейин соядаги штабелларга қўйилади. Қуритиш 5-8 кун давом этади. Намини бараварлаш учун яна 8-10 кун сақлаш талаб қилинади. 3-4 тонна мевадан 1 тонна қуруқ маҳсулот олинади. Унинг нами 19 % дан ошмаслиги керак.

Хом ашёни навлаш билан бирга, айна вақтда кондицияга мос келмаганлари (чириган, эзилган, касаллик ёки хашоротлардан зарарланганлари) ажратиб олинади. Катта-кичиклигига, ранги, етилиш даражасига қараб сараланган хом ашё кейинчалик навларга ажратилади.

Олча меваларига ёпишган ҳар хил хас-чўп, қум, микроорганизмлар, шунингдек захарли моддаларнинг қолдиқлари ювиб ташланади.

Ишлаб чиқариш технологияси узиш, ташиш, сақлаш, навларга ажратиш, инспекциялаш, ювиш, ишқор эритмасига ботириб олиш - бланширлаш, қуритиш, намини бараварлаш, қутиларга жойлаш ва сақлашдан иборат.

Қуритиш майдонида қабул қилиш, вақтинча сақлаш, навларга ажратиш, подносларга жойлаш учун бостирмалар қурилган бўлади. Шунингдек, бостирмада столлар, тарози, бочка ва қозон бўлиши лозим. Шу жумладан, қуритиш майдонида тайёр қуруқ маҳсулотни вақтинча сақлайдиган омборлар ҳам бўлади.

Қуритиш майдонига олиб келинган мевалар ювилади, тозаланади, иккига ажратилади, бланшировка қилинади.

Олча меваларини қанчалик пишганлиги, ранги, шакли, катта-кичиклигига қараб хиллаш – навларга ажратиш дейилади. Бу ишқор эритмасида ишланадиган (бланширланган) хом ашёнинг эзилиб кетмаслигига, эритманинг тўғри концентрациясини танлаб олиш ва у билан меваларни пўстидан ажратишга ёрдам беради.

Меваларни қайноқ ишқор эритмасига ботириб олиш учун печкалар қурилиб, уларнинг ҳар бирига 2 та чўян қозон ўрнатилади. Бу қозонлар галмагал ишлатилади.

Хавфсизлик қоидалари қуйидагилардан иборат: мева жойланган саватларни қозонга солиш ва қайнаш пайтида сув тўкилиб кетмаслиги учун қозонга маълум миқдорда тоза сув қуйилади ва қайнатилади. Бланширлаш ва сульфитлашда санитария талабларига ҳамда хавфсизлик қоидаларига қатъий риоя этиш талаб қилинади. Мева қуритиш пунктларида бахтсиз ҳодисаларнинг олди олиниши керак.

Печкалар ва ўчоқлар ёнғинга қарши хавфсизлик талабларига тўла жавоб берадиган тартибда қурилган бўлиши зарур. Каустик сода билан ишлайдиган ишчилар махсус халатлар ва оёқ кийимлари, респираторлар, ҳимоя кўзойнаги ва қўлқоп билан таъминланиши зарур. Иш жойида овқатланиш, чекиш ман қилинади. Овқатланишдан олдин иш кийимларини ечиб, қўлни, юзни яхшилаб ювиш ва оғиз бўшлиғини чайиш керак.

Қуруқ маҳсулотнинг сифати кўп жиҳатдан хом ашёга боғлиқ. Фақат стандарт талабларига жавоб берадиган меваларни қуритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Мевалар уринмаган, чиримаган, таркибидаги ҳар хил зарур моддалари, айниқса кислоталилиги ва қанддорлиги етарли бўлиши керак.

Қуритилган олчани сақлаш учун махсус қутиларга ёки крафт қоғозларга солинади. Оғзи яхшилаб беркитилади ва тоза қуруқ токчаларга қўйилади. Биринчи токча ердан 10 см баландликда бўлади. Девор ва токчалар орасида 0,5 метрли йўл қолдирилади ва қаторлар орасига битта марказий 1,5-1,8 метрли ён йўллар қолдирилади.

Келтирилган маҳсулот тахлаш ва олиш осон бўлиши учун токчаларни энг баланди 2,5 метр бўлиши керак. Маҳсулот токчаларга партия ва навларга ажратиб қўйилади. Ҳар бир маҳсулот партиясига этикетка бўлиши керак. Унда маҳсулотнинг номи, товар нави, оғирлиги, тайёрланган ва қабул қилинган муддатлари ёзилган бўлиши керак.

Ўрта ҳисоб билан 1 м^3 жойга 600 кг олча қоқисини жойлаш мумкин.

Сақлаш учун қабул қилинаётган қуруқ маҳсулот албатта яхшилаб текширилади. Касалланган, зараркунандалар ёки уларни тухуми билан зарарланган қуриган маҳсулот сақлаш учун қабул қилинмайди.

Сақлаш хоналарида электр чироқлари, ёнғинга қарши анжомлар бўлиши керак. Маҳсулот сақланаётган токчалар ва хоналар тоза бўлиб, тез-тез шамоллатиб чангини артиб турилиши керак, лекин ҳўл латталар билан пол ва деворларни тозалаш маън этилади.

Қуриган олчани сақлаш даврида хоналардаги ҳавонинг ҳарорати ва нисбий намлигини кузатиб туриш лозим. Бунинг учун термометр ва психрометрлар хонада 1,3-1,5 метр баландликда туриши керак. Қуриган олчани сақлаш учун ҳарорат $+10-12^{\circ}$ С гача ва нисбий намлик 65-70 % бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Мевалар ўта қуритилиб юборилса, маҳсулот сифатсиз бўлиб, камайиб кетади. Етарли даражада қуритилмаган мевалар эса сақлашга ярамайди тез бузилиб қолади. Шу сабабли тайёр бўлган маҳсулотни қуритиш майдончасидан ўз вақтида олиш керак. Олча қоқиси тайёр бўлганлигини тонг пайтида қўлга олиб аниқланади.

Яхши қуримаган мевани узоқ сақлаб бўлмайди, чунки тезда моғорлайди, чирийди, бу унинг истеъмоллик қиймати пасайишига сабаб бўлади. Жуда қуриб кетган меваларнинг ранги хиралашади, мазаси бузилади, витаминлари камаяди. Намлиги бир хил бўлиши учун қуритилган маҳсулот омборга 10-12 кун қўйилади. Бу муддат ўтгандан кейин қуруқ мевалар сифати бўйича навларга ажратилади, турли аралашмалардан тозаланади ва зараркунандалардан сақлаш мақсадида идишларга жойланади.

Хулоса: олчани қуритишга мўлжалланган навларини қуритишимизда асосан, қуритиш технологияси билан бир қаторда қуритиш жараёнида эҳтиёт чораларини ҳам қўллашимиз зарур. Бундан мақсад, сифатли қуруқ маҳсулот олиш ҳамда олинган қуруқ маҳсулотни нес-нобуд қилмасдан аҳоли истеъмоли учун йил давомида етказиб беришдир. Ҳўл меваларни қуритиш бу қадим-қадимдан бизгача етиб келган технологик усуллар ёрдамида амалга оширилади. Ҳозирда замонавий технологиялар асосида қуритиш усуллари ҳам жадал ривожланмоқда. Лекин, ҳозирги замон талабларига биноан, экологик соф маҳсулотларга талаб юқори бўлганлиги учун олчани табиий усулда қуритиш сунъий усулда қуритишдан бирмунча афзалроқ ва фойдалироқдир. Қуритилган олчани сақлашда сақлаш тартиб қоидаларига риоя қилган ҳолда амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир.

Ушбу мақола қуритишбоп олча навларини териш, ташиш, навларга ажратиш, инспекциялаш, ювиш, ишқор эритмасига ботириб олиш (бланширлаш) пайтида эҳтиёт чораларини қўллаш, намини бараварлаш, қуритиш ҳамда қуруқ маҳсулотни сақлаш ҳақида. Бунинг асосида мамлакатда қуруқ маҳсулот экспортини ривожлантириш билан бирга қишлоқ хўжалиги соҳасида бир қатор ижобий ютуқларни қўлга киритиши мумкин. Шу жумладан, қуруқ маҳсулотларни юклаш-тушириш ва сақлаш жуда қулай, шу билан бирга қуруқ маҳсулотлар ҳар хил экспедициялар ва йўловчилар учун ҳам бебаҳо сифатли маҳсулотдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шоумаров Х.Б., Исламов С.Я. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва бирламчи қайта ишлаш технологияси. – Тошкент, 2011. (Шоумаров Х.Б., Исламов С.Я. “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва бирламчи қайта ишлаш технологияси”. Тошкент, 2011.)
2. Р.Орипов, И.Сулаймонов, Э.Умурзақов “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси”. Тошкент, “Меҳнат”, 1991. (Р.Орипов, И.Сулаймонов, Э.Умурзақов “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси”. Тошкент, “Меҳнат”, 1991.)
3. М.М.Мирзаев, В.В.Кузнецов “Помология Узбекистана”. Узбекистан, 1983. (М.М.Мирзаев, В.В.Кузнецов “Помология Узбекистана”. Узбекистан, 1983.)
4. Х.Бўриев, Р.Ризаев. “Мева-узум маҳсулотлари биокимёси ва технологияси”. Тошкент, 1966. (Х.Бўриев, Р.Ризаев “Мева-узум маҳсулотлари биокимёси ва технологияси”. Тошкент, 1966.)
5. Х. Бўриев, Р. Жўраев, О. Алимов “Мева сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш”. Тошкент, 2002. (Х.Бўриев, Р.Жўраев, О.Алимов “Мева-сабзавотларни сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш”. Тошкент, 2002.)
6. Широков Е.П. Практикум по хранению и переработки плодов и овощей. – М.: Колос, 1989. (Широков Е.П. Практикум по хранению И переработки плодов и овощей. М.: колос, 1989.)
7. Р.Ж.Жўраев, М.М.Адилов “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологиси”. Тошкент, 1999. (Р.Ж.Жўраев, М.М.Адилов, З.А.Абдуқаюмов “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси”. Тошкент, 1999.)
8. Е.П. Широков, В.И.Полегаев Технология хранения и переработки продукции растениеводства и основами стандартизации. (Е.П.Широков, В.И.Полегаев Технология хранения и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации.-М., Агропромиздат. 2000.)
9. Рыбаков А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. Т., “Ўқитувчи”, 1981. (Рыбаков А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. Т., «Ўқитувчи», 1981.)

10. Останақулов Т.Э., Нарзиева Х. ва Б.Ғуломов “Мевачилик асослари”
Тошкент, 2011. (Останақулов Т.Е., Нарзиева Х. ва Б.Ғуломов “Мевачилик
асослари” Тошкент, 2011.

